

Dr. İsa Aliç

<https://orcid.org/0000-0001-7405-2960>
Aksaray Belediyesi, Aksaray / TÜRKİYE

Prof. Dr. Kubilay Yazıcı

<https://orcid.org/0000-0002-6057-8192>
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Niğde / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/03ejnre35>

Sosyal Bilgiler Eğitiminde Kültürel Konuların Öğretimi İle İlgili Öğretmen Görüşleri

Teachers' Views on the Teaching of Cultural Issues in Social Studies Education

ÖZET

Bu araştırma, sosyal bilgiler öğretmenlerinin kültürel konuların öğretimine ilişkin deneyimlerini, algılarını ve karşılaştıkları güçlükleri kapsamlı bir şekilde incelemeyi amaçlamaktadır. Kültürel konular, öğrencilerin kimlik, aidiyet, değer ve kültürel miras bilinci kazanmalarında kritik bir rol oynamaktadır. Ancak, öğretmenlerin bu konuları derslerinde nasıl işlediklerine, hangi yöntem ve stratejileri kullandıklarına ve öğretim sürecinde karşılaştıkları sorunlara ilişkin çalışmalar sınırlıdır. Bu eksikliği gidermek amacıyla çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji (olgu bilim) deseni çerçevesinde yürütülmüştür. Katılımcıları, 2024–2025 eğitim-öğretim yılında İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan ortaokullarda görev yapan 20 sosyal bilgiler öğretmeni oluşturmaktadır. Veriler, yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla toplanmış ve içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Kodlama süreci, iki araştırmacı tarafından bağımsız olarak yürütülmüş ve ortaya çıkan temalar üzerinde görüş birliği sağlanmıştır. Bulgular, öğretmenlerin büyük çoğunluğunun kültürel konuları öğrencilerin kimlik, aidiyet, toplumsal bilinç ve değer gelişiminde belirleyici bir unsur olarak gördüğünü göstermektedir. Katılımcılar, kültürel öğelerin milli bilinç kazandırma, toplumsal uyum sağlama ve öğrencilerin karakter gelişimine katkı sağlama açısından önemini vurgulamışlardır.

Öte yandan, öğretmenlerin karşılaştığı başlıca sorunlar; ders saati yetersizliği, materyal eksikliği, teknolojik altyapı sorunları, öğrencilerin ilgisinin düşük olması ve sınav odaklı eğitim anlayışının yarattığı baskılardır. Ayrıca bazı öğretmenler, programın kültürel boyutunun yerel unsurları yeterince yansıtmadığını ve güncel yaşama ilişkilendirilmesi gereken içeriklerin eksik olduğunu belirtmiştir. Araştırma, sosyal bilgiler derslerinde kültürel konuların öğretiminin daha etkili hâle getirilmesi için bazı öneriler geliştirmiştir. Bunlar; içeriklerin yerel örneklerle zenginleştirilmesi, dijital ve interaktif araçlarla desteklenmesi, uygulamalı ve öğrenci merkezli yöntemlerin yaygınlaştırılması ve öğretmen eğitiminde kültürel farkındalık boyutunun güçlendirilmesidir. Bu uygulamalar, öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve sosyal gelişimini desteklemenin yanı sıra kültürel anlayış ve toplumsal değer bilincinin artırılmasına da katkı sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler Eğitimi, Kültürel Konular, Olgu Bilim, Kültürel Pedagoji, Öğretmen Görüşleri

ABSTRACT

This study aims to comprehensively examine social studies teachers' experiences, perceptions, and challenges regarding the instruction of cultural topics. Cultural content plays a critical role in fostering students' identity, belonging, values, and awareness of cultural heritage. However, research on how teachers address these topics in their classrooms, the strategies and methods they employ, and the challenges they face during instruction remains limited. To address this gap, the present study was conducted using a qualitative research design, specifically the phenomenological (interpretive) approach. The participants consisted of 20 social studies teachers working in middle schools located in the Central Anatolia region during the 2024-2025 academic year.

Data were collected through semi-structured interviews and analyzed using content analysis. The coding process was carried out independently by two researchers, and consensus was reached on the resulting themes. The findings indicate that the majority of teachers perceive cultural topics as essential for the development of students' identity, belonging, social consciousness, and moral values. Participants emphasized that cultural elements contribute significantly to fostering national awareness, social cohesion, and character development. Conversely, the main challenges reported by teachers include insufficient instructional time, limited materials, inadequate technological infrastructure, low student engagement, and pressures associated with exam-oriented education. Some teachers also highlighted the lack of local elements in the curriculum and the need for content to be more closely aligned with contemporary life. Based on these findings, the study proposes several recommendations to enhance the effectiveness of cultural education in social studies courses. These include enriching the curriculum with local examples, integrating digital and interactive tools, expanding experiential and student-centered teaching methods, and strengthening the cultural awareness component in teacher training programs. Implementing these measures is expected to support not only students' cognitive, affective, and social development but also to promote cultural understanding and the internalization of societal values.

Keywords: Social Studies Education, Cultural Issues, Phenomenology, Cultural Pedagogy, Teachers' Views.

1. GİRİŞ

Kültürel konular hem psikolojinin hem de eğitimin söylemlerinin kabul edilen bir parçası haline gelmiştir. Hemen hemen tüm otoriteler, kültürel varlıkların korunmasında ve sürdürülmesinde eğitimin belki de en önemli faktör olduğu konusunda hemfikirdir. Ancak müfredatta bu konunun yeterince ele alındığı söylenemez (Tonga ve Uslu, 2015). Deveci'ye (2009) göre kültürden kopmadan öğrencilere insan gerçekliğini anlamalarını ve sosyal sorumluluklarını bilen insanlar yetiştiremeyeceğimizi savunmuştur. Sosyal bilgiler dersinin amacı, toplumsal olarak yaşayabilen, sorumlu bireyler yetiştirmek olduğundan, kültüre dayalı olmayan bir sosyal bilgiler dersinde bunların gerçekleştirilmesi zordur. İnsanlar kültürleri sayesinde uyum içinde yaşadıkları için, toplumun taleplerinin karşılanmasında kültür zorunlu bir rol oynamaktadır. Kültür aktarımının en iyi şekilde temel eğitimde sağlandığı bir sosyal bilgiler dersi, insanları anlama, yaşamlarını yaratma fırsatı verir (Polat, 2016). Sosyal bilgiler ile sosyal bir ürün olan ve insan etkileşimi sonucu oluşan kültür arasında yakın bir bağlantı vardır. Sosyal bilgiler dersinde öğrencilerin geçmişlerini öğrenmeleri, kendi kültürlerini ve diğer kültürleri tanımaları, geçmişleriyle, gelenek, görenek ve gelenekleriyle gurur duymaları çok önemlidir (Gürel ve Çetin, 2018).

Sosyal bilgiler dersi, toplumu oluşturan kişilerin yaşam tarzları, insan ilişkileri, kültürel yapısı ve toplumun diğer toplumlar arasındaki konumu hakkında bilgiler içerir. Sosyal bilgiler dersinin temel amaçlarından birinin kültür aktarımı olduğu düşünüldüğünde ve literatürde yapılan çalışmalara bakıldığında sosyal bilgiler dersiyle kültürel konular arasında sıkı bir ilişki olduğu görülmektedir. Bu durum tarih, sosyoloji, coğrafya ve din gibi belirli sosyal bilimler dikkate alınırsa daha doğru anlaşılabilir. Belirtilen bilim alanları çocukların toplumsal yaşama hızlı şekilde uyum sağlamalarında ve içinde buldukları toplumu tanımlarında etkili olacaktır. Bunu sağlamak için sosyal bilgiler programının içeriğini oluşturan bilgiler disiplinlerarası olarak ilgili alanlardan elde edilir ve bu bilgiler karıştırılarak öğrencilere sunulur (Köse ve Yıldız, 2012; Sidekli ve Karaca, 2013).

Sosyal bilgiler eğitimi, öğrencilerde eleştirel düşünme, problem çözme, karar verebilme ve iletişim kurabilme becerilerini geliştirmeye odaklanır. Ayrıca, toplumsal sorunları anlamalarına ve çözüm önerileri geliştirmelerine yardımcı olur. Bu şekilde, sosyal bilgiler eğitimi, öğrencilerin demokratik vatandaşlar olarak yetişmelerine ve toplumsal sorumluluklarını anlamalarına katkıda bulunur. Sosyal bilgiler dersleri genellikle çok disiplinli bir yaklaşımla verilir. Sosyal bilgiler öğretim programında yer alan tarih konuları geçmişteki olayları anlatırken, coğrafya dersleri dünyanın farklı bölgelerini ve kültürleri inceler. Bu disiplinler arası yaklaşım, öğrencilerin konular arasında bağlantılar kurmasına ve bütünsel bir bakış açısı geliştirmesine yardımcı olur (İpek, 2011; İskender, 2007).

Bu bağlamda sosyal bilgiler eğitimi, öğrencilere toplumu ve dünyayı anlamaları için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlar. Bu eğitim, öğrencilerin kendilerini, çevrelerini ve dünyayı daha iyi anlamalarına ve değerlendirmelerine yardımcı olurken, aynı zamanda onları daha bilinçli ve sorumlu bireyler haline getirme potansiyeline sahiptir.

Sosyal bilgiler eğitimi, genellikle tarih, coğrafya, ekonomi, sosyoloji, antropoloji gibi alanlardan bilgileri entegre ederek sunar. Öğrencilere, bu disiplinler arası bakış açısıyla konuları ele alma becerisi kazandırır. Ayrıca, sosyal bilgiler eğitimi, öğrencilerin eleştirel düşünme, analitik düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmeyi hedefler. Sosyal bilgiler eğitimi programları genellikle yerel kültür ve toplum ihtiyaçlarına göre düzenlenir. Öğrencilere tarih ve coğrafya bilgisi yanı sıra, demokrasi, insan hakları, çevre bilinci gibi konularda da eğitim verilir. Programlar, öğrencilerin bilgiyi aktif bir şekilde kullanmalarını sağlamaya yönelik etkinlikler ve projeler içerir. Sonuç olarak, sosyal bilgiler eğitimi, öğrencilerin toplumsal bilinçlerini artırmayı, demokratik değerleri öğretmeyi ve küresel vatandaşlar olarak bilinçlenmelerini sağlamayı amaçlayan önemli bir eğitim alanıdır (Kaçar ve Bulut, 2020).

Kültürel konuların öğretimi, öğrencilere toplumlar arası ilişkileri, kültürel farklılıkları, tarihi ve güncel olayları anlamaları için önemli bir fırsat sunar. Bu konular, öğrencilere farklı bakış açıları kazandırarak dünya görüşlerini genişletmelerine ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur (Sertkaya, 2010).

Sosyal bilgiler eğitiminde kültürel konular, öğrencilere toplumlar arası ilişkileri, kültürel farklılıkları, tarih, ekonomi, siyaset gibi alanları anlamaları için önemli bir rol oynar. Bu konular, öğrencilere geniş bir perspektif sunarak dünya görüşlerini genişletmelerine ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur (Avaroğulları, 2015). Kültürel konuların öğretimi, öğrencilerin kendi kültürleriyle ilgili daha derinlemesine bir anlayış geliştirmelerine olanak sağlar. Aynı zamanda, farklı kültürleri anlama ve değerlendirme becerisi kazanmalarına da olanak tanır. Bu da öğrencilerin kültürel çeşitliliği anlamalarına

ve hoşgörüyü artırmalarına katkı sağlar. Kültürel konuların öğretimi aynı zamanda öğrencilere toplumsal sorumluluk duygusu kazandırır. Öğrenciler, insan hakları, demokrasi, sosyal adalet gibi konularda duyarlılık geliştirerek toplumsal değişim için aktif olarak rol alabilecekleri bilincine varırlar. Bu konuların öğretimi, öğrencilerin tarihi ve güncel olayları analiz etme becerilerini geliştirmelerine olanak verir. Bu sayede, öğrenciler geçmişten günümüze kadar olan süreçleri anlama ve değerlendirme becerisi kazanabilirler (Açıkalın, 2010; Mustak, 2017).

Sosyal bilgiler eğitimi, bireylerin toplumsal yaşamı anlamalarını, demokratik değerlere sahip çıkmalarını ve kültürel çeşitliliğe saygı duymalarını hedefler (Banks, 2008). Sosyal bilgiler dersinin temel amacı, öğrencilerin hem kendi kültürlerini tanımasını hem de farklı kültürleri anlamalarını sağlayarak kültürlerarası duyarlılığı geliştirmektir. Merryfield (2001) bu bağlamda, sosyal bilgiler eğitiminin küresel farkındalık ve empati gelişimi açısından kritik bir araç olduğunu belirtmektedir. Sosyal bilgiler eğitiminin amacı, toplumsal yaşamı anlayabilen, kültürel çeşitliliğe saygı gösteren ve demokratik katılıma açık bireyler yetiştirmektir (Ladson-Billings, 2014). Bu çerçevede kültürel konuların öğretimi, öğrencilerin hem yerel hem de küresel bağlamda kimlik bilinci geliştirmelerine olanak sağlar. Taylor (2004) da kültürel mirasın bireylerin geçmişle bağ kurmasını ve toplumsal kimliğini güçlendirmesini sağladığını vurgulamaktadır.

Sonuç olarak, kültürel konuların öğretimi, öğrencilerin küresel vatandaşlar olarak bilinçlenmelerine, eleştirel düşünme becerilerini geliştirmelerine, kültürel çeşitliliği anlamalarına ve hoşgörüyü artırmalarına katkı sağlar. Bu nedenle, sosyal bilgiler eğitiminde kültürel konuların önemi büyüktür ve bu konuların etkili bir şekilde öğretilmesi gerekmektedir.

Sosyal bilgiler eğitimi, 4, 5, 6 ve 7. sınıf seviyelerinde öğrencilere kültürel konuları anlama ve değerlendirme fırsatı sunar. Bu düzeylerdeki öğretim genellikle öğrencilerin gelişim düzeyine uygun olarak düzenlenir ve sosyal bilgiler dersindeki temel ilkeler ve becerilerin kazandırılmasına odaklanır. 4. sınıftan itibaren öğrencilere genellikle toplum ve kültür, tarih, coğrafya, ekonomi gibi temel konular öğretilmeye başlanır. Öğrenciler, kendi toplumlarını ve kültürlerini anlama fırsatı bulurken, aynı zamanda farklı kültürleri ve toplumları da tanımaya başlarlar. 5. sınıfta öğrenciler genellikle daha karmaşık tarih ve coğrafya konularıyla tanışırken, aynı zamanda insan hakları, demokrasi, sosyal adalet gibi konular da işlenir (Görçam ve Kılıçoğlu, 2022). Bu dönemde öğrencilerin eleştirel düşünme becerileri geliştirilmeye çalışılır ve toplumsal sorunlara duyarlılık kazanmaları hedeflenir. 6. Sınıf düzeyine gelindiğinde öğrenciler genellikle daha detaylı tarih ve coğrafya konularıyla karşılaşılır ve ekonomiye ilişkin temel kavramlar öğretilir. Bu dönemde öğrencilerin yerel ve küresel düzeydeki toplumsal ve kültürel konuları anlama becerileri geliştirilmeye çalışılır. 7. sınıflarda ise genellikle daha karmaşık kültürel konular ele alınır ve öğrencilerin analitik düşünme becerileri geliştirilmeye çalışılır. Bu dönemde öğrenciler genellikle tarihi ve kültürel mirası daha derinlemesine inceleyerek, kendi kimliklerini ve toplumsal rollerini daha iyi anlama fırsatı bulurlar. Bu düzeylerde sosyal bilgiler eğitimi, öğrencilerin toplumsal ve kültürel konuları anlama, değerlendirme ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeyi amaçlar. Aynı zamanda öğrencilerin toplumsal sorumluluk duygularını ve demokratik vatandaşlık değerlerini kazanmalarına da katkı sağlar (Açık, 2020; Hanaylı ve ark., 2020).

Bu araştırmada “sosyal bilgiler eğitiminde kültürel konular” ifadesi, öğrencilerin kimlik, değer, gelenek, kültürel miras ve kültürlerarası farkındalık gelişimini destekleyen öğrenme alanlarını ifade etmektedir. Gerçekleştirilen bu araştırma ile hem alan yazındaki önemli bir eksikliğin giderileceği hem de sosyal bilgiler öğretmenlerinin gözünden kültürel konuların eğitiminde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin dile getirileceği düşünülmektedir. Bu nedenle araştırmanın alt problemleri ise şöyle belirlenmiştir:

- 1.Sosyal bilgiler öğretmenlerinin kültürel konuların öğretimine ilişkin deneyim ve algıları nelerdir?
- 2.Öğretmenler kültürel konuların öğretiminde hangi yöntem ve stratejileri kullanmaktadır?
- 3.Sosyal bilgiler dersinde verilen kültürel konuların niteliğine ilişkin öğretmen görüşleri nelerdir?
- 4.Kültürel konuların öğretiminde öğretmenlerin karşılaştıkları zorluklar nelerdir?
- 5.Kültürel konuların öğretimi, öğrencilerin kişisel ve toplumsal gelişimlerine nasıl katkı sağlamaktadır?

2. YÖNTEM

2.1. Araştırmanın Modeli

Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden Fenomenoloji (Olgu bilim) deseni kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Fenomenoloji, bireylerin belirli bir olguya ilişkin yaşantılarını ve anlamlandırmalarını derinlemesine incelemeyi amaçlayan nitel bir yaklaşımdır (Creswell, 2013). Gerçekleştirilen bu araştırmada da sosyal bilgiler öğretmenlerinin, sosyal bilgiler derslerinde değerler eğitimiye yönelik karşılaştıkları problemler ve çözüm önerilerinin değerlendirilmesi hedeflendiği için durum çalışması deseni kullanılmıştır.

2.2. Çalışma Grubu

Bu araştırmanın çalışma grubu, 2024-2025 eğitim öğretim yılında İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan bir ildeki merkezde bulunan ortaokullarda görev yapan 20 Sosyal Bilgiler öğretmeninden oluşmaktadır. Çalışma grubunun seçilmesinde, öğretmenlerin ortaokul düzeyinde Sosyal Bilgiler dersi vermesi temel ölçüt olarak belirlenmiştir. Katılımcılar, araştırmanın amaçlarına uygun veri sağlayabilecek nitelikte olmaları ve gönüllülük esasına göre seçilmiş olmaları açısından dikkatle belirlenmiştir. Ayrıca öğretmenlerin mesleki deneyim düzeyleri ve görev yaptıkları okul türleri, örneklemin çeşitliliğini artırmak ve farklı bakış açılarını yansıtmak amacıyla göz önünde bulundurulmuştur. Bu yaklaşım, nitel araştırmanın derinlemesine veri toplama ve katılımcıların deneyimlerini kapsamlı bir şekilde inceleme hedefiyle uyumludur.

2.3. Veri Toplama Aracı ve Uygulama Süreci

Araştırma sürecinde yarı yapılandırılmış bireysel görüşme formu veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. İlgili alan yazın taranmış ve araştırmanın amacına göre taslak görüşme soruları hazırlanmıştır. Görüşme formunun araştırmanın amacına uygun olup olmadığını test etmek için bir sosyal bilgiler öğretmeni ile pilot uygulama gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen uygulamalardan sonra ulaşılan bilgilerden faydalanarak görüşme formuna son şekli oluşturulmuş ve araştırma doğrultusunda katılımcılara yöneltilmiştir. Araştırmaya katılan gönüllü öğretmenlere toplam 2 sayfadana oluşan bilgilendirilmiş gönüllü olur formu 2 nüsha olarak hazırlanmış olup, bir nüshası gönüllüye teslim edilmiştir. Bu çalışma, XXX Etik Kurulu tarafından onaylanmıştır (onay no: 14-63, tarih: 30 Temmuz 2025).

2.4. Verilerin Analizi

Araştırma verilerinin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. İçerik analizi, nitel verilerin temalar ve kategoriler hâlinde sistematik bir şekilde düzenlenerek yorumlanmasını sağlar (Yıldırım & Şimşek, 2021). Araştırmada, görüşme verileri Ö1, Ö2, Ö3... Ö20 şeklinde kodlanmış ve katılımcıların ifadeleri bulgular bölümünde bu kodlar aracılığıyla sunulmuştur. Elde edilen veriler, frekans tabloları hâlinde gösterilerek her bir tema ve kategorinin yaygınlığı açıklanmış, böylece hem verilerin düzenli bir şekilde sunulması hem de yorumlanması sağlanmıştır. Bu yöntem, katılımcıların görüşlerinin doğrudan yansıtılmasını ve temalar üzerinden derinlemesine analiz edilmesini mümkün kılmaktadır.

2.5. Araştırmada İnanırcılık

Araştırmanın inanırcılığını artırmak için ilgili alanyazın incelenmiş ve görüşme formu oluşturulmuştur. Araştırma sürecince tarafsız olmaya özen gösterilmiştir. Araştırma sürecinde elde edilen veriler farklı bir araştırmacı tarafından kontrol edilmiş, görüş birliği sağlanmıştır. Araştırmanın her aşaması aktarılabiliirliği artırmak amacıyla okuyucuya sunulmuştur. Bu doğrultuda araştırma raporu ayrıntılı olarak yazılmış, bulgular bölümünde doğrudan alıntılara yer verilmiştir. Araştırmanın teyit edilebilirliğini (dış güvenirliliğini) sağlamak için araştırmada ulaşılan veriler, okuyucuların inceleyebilmeleri için araştırmacılar tarafından saklanmaktadır.

3. BULGULAR

3.1. Araştırmanın Birinci Alt Problemine Yönelik Bulgular

Araştırmanın “Sosyal bilgiler öğretmenlerinin kültürel konuların öğretimine ilişkin deneyim ve algıları nelerdir?” alt problemine yönelik katılımcılarla gerçekleştirilen görüşmelerin analizi sonucunda öğretmenlerin yarısı (N=10, %50) kültürel konulara "genel olarak olumlu" yaklaşmaktadır. Bu geniş kategori, öğretmenlerin kültürel konuları sezgisel olarak desteklediğini ancak detaylı gerekçelendirme yapmadığını göstermektedir. Katılımcıların bu konulara yönelik görüşleri Tablo 1'de sunulmuştur.

Tablo 1. Öğretmenlerin Kültürel Konuların Öğretim Programında Yer Almasına Yönelik Görüşleri

Üst Kod	Alt Kod	N
Değerlerin Önemi	Milli ve manevi değerlerin kazandırılması	Ö2, Ö3
	Etkin vatandaş yetiştirmede önemli	Ö11, Ö13
	Kişilik ve sosyal gelişim için gerekli	Ö14, Ö15
Kültür ve Toplumsal Boyut	Kültürün aktarımı açısından önemli	Ö16
	Toplumsal uyum sağlama açısından gerekli	Ö4
Öğretimsel Uygunluk	Disiplinler arası eğitim için uygun	Ö5
	Sürdürülebilirlik	Ö17
Genel Değerlendirme	Olumlu görüşler	Ö1, Ö6, Ö7, Ö8, Ö9, Ö10, Ö12, Ö18, Ö19, Ö20

N: Kişi Sayısı

Tablo 1 incelendiğinde, öğretmenlerin tamamına yakını, kültürel konuları sosyal bilgilerin ayrılmaz bir parçası olarak görmekte ve kimlik oluşumu açısından kritik dönem olan ortaokul çağı için özellikle gerekli bulmaktadır. Katılımcılara göre kültürel konular, öğrencilerin kimlik, aidiyet ve milli bilinç kazanmasında temel rol oynamaktadır. Bazı katılımcılar (Ö2, Ö3, Ö5, Ö10, Ö16, Ö19) kültürel öğelerin milli kimliği koruyan ve toplum bütünlüğünü sağlayan unsurlar olduğuna vurgu yaparken; Ö12 “11-14 yaş arası kimlik oluşum dönemi için kültürel değerleri kazandırmazsak sonrası çok zor” diyerek bu konuların ergenlik döneminde kritik olduğuna dikkat çekmiştir. Diğer yandan bazı öğretmenler (Ö10, Ö15) programda kültürel konuların yer almakla birlikte yerel unsurların eksik olduğunu, öğrencilerin yaşadıkları çevreye dair kültürel öğelerin daha çok işlenmesi gerektiğini belirtmiştir. Katılımcıların %25'i (f=5) yerel içerik ve güncellik konusunda iyileştirme önerileri sunmuştur, bu durum mevcut programın standartlaştırılmış yaklaşımının yerel özellikleri yeterince yansıtmadığını göstermektedir. Bu durum, programın kültürel boyutunun geliştirilmesi gerektiğini göstermektedir. Hiçbir öğretmen kültürel konuların programdan çıkarılması gerektiği yönünde görüş belirtmemiştir.

Konuya yönelik bazı katılımcıların görüşlerine ise aşağıda yer verilmiştir.

“Kültürel konuların yer alması çok yerinde. Özellikle kültürel konuların kazandırılmasına sosyal bilgiler dersi içerisinde olması önemli.” (Ö.1)

“Sosyal Bilgiler doğası gereği bir milletin tarihinin ve coğrafyasının öğretilmesinin yanında kültürünün öğretiminde de başrolde olan derstir. Bu doğrultuda sosyal bilgiler programında kültürel konularının olması zorunludur.” (Ö.2)

“Programda kültürel konuların yer alması çok değerli. Ancak yerel kültürümüze dair daha fazla içerik olmasını istiyorum.” (Ö.12)

“Bu yaş grubu için çok kritik. 11-14 yaş arası kimlik oluşum dönemi. Kültürel değerleri bu dönemde kazandırmazsak sonrası çok zor.” (Ö.14)

3.2. Araştırmanın İkinci Alt Problemine Yönelik Bulgular

Araştırmanın “Öğretmenler kültürel konuların öğretiminde hangi yöntem ve stratejileri kullanmaktadır?” alt problemine yönelik katılımcılarla gerçekleştirilen görüşmelerin analizi sonucunda katılımcıların çoğunluğu kültürel konuların işlenmesinde aktif ve öğrenci merkezli yöntemleri tercih ettiklerini belirtmiştir. Katılımcıların bu konulara ilişkin görüşleri Tablo 2'de sunulmuştur.

Tablo 2. Kültürel Konuların Öğretiminde Kullanılan/Önerilen Yöntem ve Teknikler

Üst Kod	Alt Kod	N	
Sınıf İçi Yöntemler	Drama ve rol oynama	Ö2, Ö5, Ö11, Ö12, Ö13, Ö16, Ö18, Ö19	
	Görsel materyal kullanımı	Ö1, Ö3, Ö7, Ö9, Ö14, Ö17	
	Anlatım teknikleri	Ö4, Ö10, Ö13, Ö15, Ö20	
	Teknoloji destekli öğretim	Ö6, Ö12, Ö14, Ö18	
	Soru-cevap yöntemi	Ö2, Ö8, Ö11	
	Oyunlaştırma	Ö15, Ö19	
	Panel ve forum	Ö2, Ö16	
	Kültür köşesi oluşturma	Ö13	
	Sınıf Dışı Yöntemler	Gezi ve ziyaretler	Ö3, Ö4, Ö6, Ö11, Ö13, Ö16, Ö17
		Proje çalışmaları	Ö12, Ö14, Ö18, Ö20
Saha çalışması		Ö17, Ö19, Ö1	
Yaşlılarla söyleşi		Ö3, Ö17	
Sergi düzenleme		Ö5, Ö10	
Etnografya çalışması		Ö3	

N: Kişi Sayısı

Tablo 2 incelendiğinde, drama ve rol oynama (N=8, %40) en çok tercih edilen yöntem olarak öne çıkmaktadır. Bu durum öğretmenlerin öğrenci merkezli, aktif öğrenme stratejilerini benimsediğini göstermektedir.

- Modern yaklaşımlar: Drama (N=8), teknoloji destekli öğretim (N=4), oyunlaştırma (N=2)
- Geleneksel yaklaşımlar: Anlatım (N=5), soru-cevap (N=3) Bu dağılım öğretmenlerin çoğunluğunun modern pedagojik yaklaşımları tercih ettiğini göstermektedir.

En sık ifade edilen yöntemler şunlardır:

- Drama ve rol oynama (Ö2, Ö4, Ö10, Ö12, Ö14, Ö16),
- Tarihi çevre ve müze gezileri (Ö2, Ö3, Ö10, Ö11, Ö13, Ö15),
- Proje tabanlı öğrenme (Ö11, Ö15, Ö17),
- Sanat etkinlikleri ve oyunlaştırma (Ö13, Ö14, Ö18),
- Saha çalışmaları ve yerel araştırmalar (Ö15, Ö16, Ö17).

Bazı öğretmenler teknoloji tabanlı uygulamaları da öne çıkarmıştır. Örneğin Ö13 “Google Earth’ten tarihi mekanları geziyoruz, QR kod sistemiyle kültürel mekanları tanıtıyoruz” diyerek derslerde dijital araçların kullanıldığını belirtmiştir. Benzer şekilde Ö20 “yaparak yaşayarak öğretim” yönteminin önemine işaret etmiştir.

Konuya yönelik bazı katılımcıların görüşlerine ise aşağıda yer verilmiştir.

“Sınıf içerisinde bilgi kartları, panolar yapılabilir. Sınıf dışında ise ailelerle diyalog kurulabilir, şehirde yapılan kültürel etkinliklere katılım sağlanabilir.” (Ö.1)

“Yaratıcı drama, örnek olay incelemesi, soru-cevap, sempozyum, sanal müze turu... Sınıf dışında tarihi çevre gezileri ve örnek kişi ziyaretleri yapıyoruz.” (Ö.2)

“Tarihi ve kültürel mekânlara geziler. Kültürümüzü yansıtan değerleri toplamak için müze gezileri. Yaşlılarla sohbetler yapıyoruz.” (Ö.3)

“Drama ve rol oynama çok etkili oluyor. Aksaray Müzesi’ne götürüyorum, büyükannelerle söyleşiler yapıyoruz.” (Ö.12)

“Teknoloji destekli öğretim yapıyorum. Google Earth üzerinden tarihi mekânları geziyoruz. QR kod sistemiyle kültürel mekânları tanıtıyoruz.” (Ö.16)

Katılımcılar sınıf içi ve sınıf dışı yöntemlerde aktif ve öğrenci merkezli pedagojik yaklaşımları tercih etmektedir. Drama ve rol oynama en çok öne çıkan yöntemdir, bu durum öğretmenlerin öğrenmede eylem ve deneyim temelli teknikleri benimsemeleriyle uyumludur. Görsel materyaller ve teknoloji destekli uygulamalar, dersin modern pedagojik gereksinimlerini karşılamada önemlidir. Sınıf dışı etkinlikler (geziler, saha çalışmaları) kültürel değerlerin somutlaştırılması ve öğrencinin yaşantısına entegrasyonu açısından kritik görülmektedir.

3.3. Araştırmanın Üçüncü Alt Problemine Yönelik Bulgular

Araştırmanın “Sosyal bilgiler dersinde verilen kültürel konuların niteliğine ilişkin öğretmen görüşleri nelerdir?” alt problemine yönelik katılımcılarla gerçekleştirilen görüşmelerin analizi sonucunda katılımcıların büyük çoğunluğu, kültürel konuların öğretiminde çeşitli zorluklarla karşılaştıklarını ifade etmiştir. Katılımcıların bu konulara yönelik görüşleri Tablo 3'te sunulmuştur.

Tablo 3. Kültürel Konuların Öğretiminde Yaşanan Sorunlar

Sorunlar	Katılımcılar	N
Zaman yetersizliği	Ö8, Ö11, Ö12, Ö14, Ö16, Ö18	6
Materyal eksikliği	Ö7, Ö13, Ö17, Ö19, Ö20	5
Teknolojik altyapı yetersizliği	Ö12, Ö14, Ö15, Ö18	4
Soyut kavramların öğretim zorluğu	Ö2, Ö3, Ö9, Ö16	4
Müfredat yoğunluğu	Ö11, Ö14, Ö19	3
Öğrenci motivasyon düşüklüğü	Ö15, Ö17, Ö20	3
Dikkat süreleri kısalığı	Ö13, Ö17	2
Bütçe kısıtları	Ö16, Ö19	2
Prosedürel engeller	Ö7	1
Değer çatışması	Ö20	1
Hiçbir sorun yaşamama	Ö4, Ö1	2

N: Kişi Sayısı

Tablo 3 incelendiğinde öğretmenler tarafından en sık dile getirilen sorunlar şunlardır:

- Zaman ve ders saati yetersizliği (Ö6, Ö8, Ö10, Ö17),
- Teknolojik altyapı ve materyal eksikliği (Ö11, Ö13, Ö16),
- Öğrenci ilgisinin düşük olması / modern kültür etkisi (Ö2, Ö12, Ö14, Ö19),
- Sosyo-ekonomik eşitsizlikler (Ö13, Ö18),
- Velilerin akademik beklentilerinin (LGS) kültürel çalışmaları sınırlandırması (Ö10, Ö17).

İki öğretmen (Ö1, Ö4) hiçbir sorun yaşamadığını belirtmiş, bu durum uygun koşullarda kültürel konuların başarıyla öğretilebileceğini göstermektedir.

En büyük sorun kategorisi "zaman ve program sorunları" (f=9, %45) olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durum Türk eğitim sistemindeki müfredat yoğunluğu ve ders saati kısıtlarının öğretmenlerin istediği kalitede öğretim yapmasını engellediğini göstermektedir.

"Kaynak ve materyal eksikliği" (f=9, %45) ikinci büyük sorun alanıdır. Özellikle yerel kültürel öğelere dair materyallerin azlığı dikkat çekicidir. Bu durum standartlaştırılmış eğitim materyallerinin yerel kültürel çeşitliliği yeterince yansıtmadığını ortaya koymaktadır.

Kültürün soyut yapısı (f=4, %20) öğretmenler için önemli bir pedagojik zorluk oluşturmaktadır. Bu durum, kültürel kavramların somutlaştırılması için daha yaratıcı öğretim stratejilerine ihtiyaç olduğunu göstermektedir.

Konuya yönelik bazı katılımcıların görüşlerine ise aşağıda yer verilmiştir.

“Kültürel değişim hızlı olduğu için yakın zamanda bile olan olayları bilmiyorlar. Çoğu öğrenci köy yaşamındaki değerleri bilmiyor.” (Ö.3)

“Okul ortamında bu dersi işlemek kolay gibi görünse de çocukların kafasında tam şekillenmiyor. Farklı kültürlerden gelen öğrencilerden dolayı zorlanıyoruz.” (Ö.6)

“Teknolojik altyapı yetersizliği yaşıyoruz. Multimedya sunumları için yeterli donanım yok. Öğrenci sayısının fazla olması bireysel ilgilenmeyi zorlaştırıyor.” (Ö.13)

“Zaman sıkıntısı en büyük problem. Müfredat yoğunluğu nedeniyle istediğim kadar detaya giremiyorum.” (Ö.12)

“Bütçe kısıtları gezileri sınırlıyor. Uzman kişi bulmakta güçlük çekiyoruz. Okul yönetiminden de yeterli destek alamıyoruz.” (Ö.18)

3.4. Araştırmanın Dördüncü Alt Problemine Yönelik Bulgular

Araştırmanın “Kültürel konuların öğretiminde öğretmenlerin karşılaştıkları zorluklar nelerdir?” alt problemine yönelik katılımcılarla gerçekleştirilen görüşmelerin analizi sonucunda katılımcılar, programdaki kültürel konuların değerli fakat yeterince derinlikli olmadığını belirtmiştir. Katılımcıların bu konulara yönelik görüşleri Tablo 4'de sunulmuştur.

Tablo 4. Kültürel Konuların Niteliğine İlişkin Değerlendirmeler

Değerlendirmeler	Katılımcılar	N
İçerik genel olarak yeterli	Ö1, Ö4, Ö6, Ö9, Ö10, Ö11, Ö16, Ö20	8
Uygulama eksikliği, teorik ağırlık	Ö2, Ö12, Ö14, Ö17, Ö18, Ö19, Ö5	7
Yerel içerik eksikliği	Ö11, Ö13, Ö15, Ö16, Ö17, Ö19	6
Güncelleme ihtiyacı	Ö3, Ö12, Ö14, Ö15	4
Teknoloji entegrasyonu eksikliği	Ö14, Ö15, Ö18	3
Öğrenci merkezli içerik ihtiyacı	Ö13, Ö15, Ö20	3
Akademik açıdan sağlam	Ö17, Ö19	2
Değer boyutu güçlü	Ö20	1

N: Kişi Sayısı

Tablo 4 incelendiğinde; 8 öğretmen (%40) mevcut içeriği yeterli bulurken, 7 öğretmen (%35) uygulama eksikliğini vurgulamıştır. Bu durum teori-pratik dengesizliğine işaret etmektedir.

6 öğretmen (%30) yerel içerik eksikliğini belirtmiş, bu durum standart müfredatın yerel kültürel zenginlikleri yeterince yansıtmadığını göstermektedir.

Bazı öğretmenler (Ö1, Ö10, Ö15) içeriğin zenginleştirilebileceğini, özellikle yerel kültürün programa entegre edilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Ö14 ve Ö13 ise kültürel konuların daha eğlenceli, güncel ve dijital çağa uygun hale getirilmesi gerektiğini söylemiştir.

Katılımcılar, programın kültürel içeriklerinin çoğu zaman “teorik bilgi” ağırlıklı kaldığını, bunun yerine daha fazla uygulamalı etkinlik ve “öğrencilerin hayatıyla bağlantılı içerik” bulunması gerektiğini ifade etmiştir.

Konuya yönelik bazı katılımcıların görüşlerine ise aşağıda yer verilmiştir.

“Üstelik bakımından konular yeterli. Tabii ki öğretmen bunu daha da zenginleştirebilir.” (Ö.1)

“Sosyal bilgiler programında soyut ve somut kültürel unsurları içeren konu sayısının artırılması gerektiği kanısındayım.” (Ö.2)

“Genel olarak iyi ama Aksaray özelinde yerel içerik eksik. Kapadokya bölgesi kültürü, Selçuklu eserleri gibi konular daha detaylandırılabilir.” (Ö.12)

“Teorik bilgi ağır basıyor. Daha uygulamalı, yaşayarak öğrenme odaklı olmalı.” (Ö.13)

“Temel seviyede yeterli ama derinleştirilebilir. Öğrencilerin yaş seviyesine uygun, somut örneklerin artırılması gerekiyor.” (Ö.19)

3.5.Araştırmanın Beşinci Alt Problemine Yönelik Bulgular

Araştırmanın “Kültürel konuların öğretimi, öğrencilerin kişisel ve toplumsal gelişimlerine nasıl katkı sağlamaktadır?” alt problemine yönelik katılımcılarla gerçekleştirilen görüşmelerin analizi sonucunda katılımcıların tamamı, kültürel konuların öğrencilerin kişisel gelişimine önemli katkılar sağladığını belirtmiştir. Katılımcıların bu konulara yönelik görüşleri Tablo 5'te sunulmuştur.

Tablo 5. Kültürel Konuların Öğretiminin Öğrencilerin Kişisel Gelişimine Etkileri

Kişisel Gelişim Etkileri	Katılımcılar	N
Kimlik ve aidiyet duygusu geliştirme	Ö2, Ö3, Ö11, Ö12, Ö13, Ö16, Ö18	7
Değer ve karakter gelişimi	Ö1, Ö4, Ö5, Ö9, Ö17, Ö19, Ö20	7
Araştırma ve gözlem becerilerini geliştirme	Ö12, Ö14, Ö15, Ö16, Ö17, Ö19	6
Sosyal becerileri geliştirme	Ö12, Ö13, Ö14, Ö15, Ö18	5
Yaratıcılık ve estetik gelişim	Ö11, Ö17, Ö18, Ö19, Ö20	5
Empati becerisini geliştirme	Ö12, Ö14, Ö15, Ö16	4
Problem çözme becerisini geliştirme	Ö17, Ö19, Ö20	3
İletişim becerilerini geliştirme	Ö13, Ö14, Ö15	3
Öz saygı geliştirme	Ö13, Ö16	2
Hoşgörü ve saygı geliştirme	Ö19, Ö20	2

N: Kişi Sayısı

Tablo 5 incelendiğinde çok boyutlu etki olarak:

- En güçlü etkiler: Kimlik-aidiyet (N=7) ve değer-karakter gelişimi (N=7)
- Bilişsel etkiler: Araştırma-gözlem becerileri (N=6)
- Sosyal-duygusal etkiler: Sosyal beceriler (N=5), empati (N=4)

olduğu görülmektedir. Bu dağılım kültürel konuların öğrencilerin bütüncül gelişiminde kritik rol oynadığını ortaya koymaktadır.

Problem çözme (N=3), iletişim (N=3) ve yaratıcılık (N=5) becerileri toplamda 11 öğretmen tarafından vurgulanmış, bu durum kültürel eğitimin modern beceri geliştirmedeki rolünü göstermektedir.

Öne çıkan katkılar şunlardır:

- Aidiyet ve milli bilinç kazandırma (Ö2, Ö3, Ö10, Ö20),
- Sorumluluk ve toplumsal uyum (Ö5, Ö19),
- Yaratıcılık ve estetik gelişim (Ö13, Ö18),
- Empati, hoşgörü ve farklılıklara saygı (Ö11, Ö12, Ö19),
- Özsaygı ve kimlik bilinci (Ö12, Ö16).

Konuya yönelik bazı katılımcıların görüşlerine ise aşağıda yer verilmiştir.

“Öğrenciler kültürlerini tanıdıkça ve yaşadıkça milli bilinç kazanacaklar ve daha iyi bir vatandaş haline geleceklerdir.” (Ö.2)

“Kendi benliğini, kimliğini ve değerlerini öğrenmeyen bir milletten ne kendine ne de milletine fayda gelir.” (Ö.3)

“Kesinlikle katkısı vardır. Çünkü üretimin gelişimi bu yaşlarda olduğu için kültürel konuları öğrenmesi ortaokul seviyesinde çok önemli.” (Ö.1)

“Çok büyük etkisi var. Öz saygı ve kimlik bilinci gelişiyor.” (Ö.15)

“Var, sosyal beceriler gelişiyor. Grup çalışmalarında daha aktif katılım gösteriyorlar.” (Ö.17)

“Kesinlikle! Yaratıcılık, hayal gücü, estetik beğeni gelişimi açısından çok olumlu etkiler görüyorum.” (Ö.18)

“En çok karakter gelişimi açısından etkili. Sorumluluk sahibi, saygılı, hoşgörülü bireyler yetiştirme konusunda katkısı büyük.” (Ö.20)

Araştırma bulguları, sosyal bilgiler öğretmenlerinin kültürel konuların öğretimine yönelik genel algılarının ve deneyimlerinin çok boyutlu olduğunu göstermektedir. İlk olarak, öğretmenlerin büyük bir kısmı kültürel konuların sosyal bilgiler dersinde yer almasını olumlu ve gerekli bulmakta; bu konuların öğrencilerin kimlik, aidiyet, milli bilinç ve toplumsal uyum kazanmalarında temel rol oynadığını ifade etmektedir. Özellikle milli ve manevi değerlerin kazandırılması, etkin vatandaş yetiştirme, kişilik ve sosyal gelişim ile değerlerin sürdürülebilirliği gibi alanlar, öğretmenler tarafından öncelikli olarak vurgulanmıştır (Tablo 1).

Araştırmada elde edilen bir başka sonuç, öğretmenlerin kültürel konuları işlerken aktif, öğrenci merkezli ve modern öğretim yöntemlerini tercih ettikleridir. Drama ve rol oynama, gezi ve saha çalışmaları, proje tabanlı öğrenme, teknoloji destekli uygulamalar ve oyunlaştırma gibi yöntemler, öğretmenler tarafından sıklıkla kullanılmaktadır (Tablo 2). Bu bulgu, öğretmenlerin modern pedagojik yaklaşımları benimsediğini ve öğrencilerin derse aktif katılımını sağlamak istediklerini göstermektedir.

Ancak öğretmenler, kültürel konuların öğretiminde çeşitli sorunlarla karşılaşmaktadır. Zaman ve ders saati yetersizliği, materyal ve teknolojik altyapı eksikliği, öğrenci ilgisinin düşük olması, müfredat yoğunluğu ve yerel içerik eksikliği en sık dile getirilen sorunlar arasında yer almaktadır (Tablo 3). Bu durum, öğretim sürecinde teori-pratik dengesizliği ve pedagojik sınırlılıkların etkili olduğunu ortaya koymaktadır.

Buna ek olarak, öğretmenler kültürel konuların niteliğiyle ilgili olarak mevcut programın çoğunlukla teorik bilgi ağırlıklı olduğunu, yerel kültürel öğelerin yeterince yer almadığını ve uygulama eksikliklerinin bulunduğunu belirtmişlerdir (Tablo 4). Öğretmenler, programın daha güncel, öğrenci merkezli ve dijital araçlarla desteklenmiş içeriklerle zenginleştirilmesi gerektiğini vurgulamaktadır.

Son olarak, öğretmenler kültürel konuların öğrencilerin kişisel ve toplumsal gelişimine sağladığı katkıların çok boyutlu olduğunu ifade etmişlerdir. Kültürel konular, özellikle kimlik ve aidiyet, değer ve karakter gelişimi, sosyal ve bilişsel beceriler, yaratıcılık, estetik farkındalık, empati ve hoşgörü gibi alanlarda öğrencilerin gelişimini desteklemektedir (Tablo 5). Bu bulgular, kültürel eğitimin sadece bilgi aktarımı değil, öğrencilerin bütüncül gelişimini sağlayan kritik bir süreç olduğunu ortaya koymaktadır.

Genel olarak, araştırma sonuçları, sosyal bilgiler derslerinde kültürel konuların önemini ve öğretimde karşılaşılan güçlükleri göstermekte; öğretim yöntemleri ve içeriklerin zenginleştirilmesi ile öğrencilerin kişisel ve toplumsal gelişiminde daha etkili sonuçlar elde edilebileceğini vurgulamaktadır.

4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Bu araştırmada sosyal bilgiler öğretmenlerinin kültürel konulara ilişkin görüşleri beş boyutta incelenmiştir: programdaki yeri, kullanılan yöntem-teknikler, öğretim sürecinde yaşanan sorunlar, içerik niteliği ve öğrencilerin kişisel gelişimine etkileri.

Gerçekleştirilen bu araştırmada bulgulara göre ulaşılan sonuçlar şu şekildedir:

Sosyal bilgiler dersinde kültürel konuların hem program hem de öğretim süreci açısından güçlü yönleri kadar geliştirilmesi gereken boyutları da olduğunu göstermektedir. Katılımcılar, bu konuların öğrencilere milli kimlik ve toplumsal değer kazandırmada vazgeçilmez olduğunda hemfikirdir. Ancak içerik ve uygulama boyutunda daha yerel, güncel, dijital ve öğrenci merkezli bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiği açıktır.

Öğretmenlerin büyük çoğunluğunun sosyal bilgiler programında kültürel konuların yer almasını gerekli ve değerli bulduğunu göstermektedir. Katılımcılara göre kültürel öğeler; öğrencilerin kimlik inşası, aidiyet geliştirme, milli bilinç kazanma ve toplumsal değerleri içselleştirme süreçlerinde temel rol oynamaktadır. Bununla birlikte, bazı öğretmenler programın kültürel boyutunda yerel unsurların eksikliği bulunduğunu ifade etmiştir. Araştırma bulguları, literatürdeki benzer çalışmalarla örtüşmektedir. Örneğin, İşçi ve Yazıcı (2022) kültürel değerlerin öğrencilerin vatandaşlık bilinci gelişiminde kritik rol oynadığını vurgularken; Gönenç ve Açıkalın (2017) sosyal bilgiler programlarında yerel kültürel içeriklerin yetersiz kaldığını belirtmiştir. Bu araştırmada da benzer şekilde öğretmenler, programın daha yerel odaklı hale getirilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Yeşilbursa ve Barton (2011) tarafından yürütülen çalışmada, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının miras eğitimini önemli buldukları ve bu eğitime ilişkin olumlu tutumlara sahip oldukları tespit edilmiştir. Çal ve Demirkaya (2017) tarafından yapılan çalışmada, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının kültürel mirası bir toplumda toplum bilinci oluşturan maddi ve manevi önemli öğeler olarak algıladıkları tespit edilmiştir.

Öğretmenler, kültürel konuların öğretiminde ağırlıklı olarak drama, müze gezileri, saha çalışmaları, proje tabanlı öğrenme ve teknoloji destekli etkinlikler gibi öğrenci merkezli yöntemleri tercih ettiklerini belirtmiştir. Ancak öğretim sürecinde zaman yetersizliği, materyal ve teknolojik altyapı eksikliği, öğrenci ilgisinin düşük olması, sosyo-ekonomik farklılıklar ve veli/LGS baskısı gibi sorunlarla karşılaşıldığı görülmüştür. Ulusoy (2009)'un ilköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin kültür ve miras öğrenme alanının işleniş ile ilgili görüşlerinin değerlendirilmesine yönelik yaptığı çalışmada; kültür ve mirasımızı yansıtan çeşitli görsel unsurlardan faydalanılarak etkinlikler yapılması gerektiği vurgulanmaktadır. Kurtdede, Fidan ve Selanik Ay'ın (2013) araştırmalarında da, öğretmen adaylarının kültürel miras ile ilgili sahip oldukları metaforları belirlemek için çalışma yapılmış ve kültürel miras ile ilgili çok sayıda metafor ürettiklerine değinilmiştir.

Ayrıca, öğretmenlerin drama, proje tabanlı öğrenme ve saha gezisi gibi yöntemleri öne çıkarması, kültürel konuların aktarımında yaşantısal öğrenmenin önemini göstermektedir. Bu durum, Altıntaş & Görgeç'in (2014) çalışmalarında belirtilen, öğrenci merkezli etkinliklerin öğrenme motivasyonunu artırdığı bulgusuyla paraleldir. Yılmaz ve Şeker (2011) 6.-7. sınıf öğrencilerinin, müze gezilerini Sosyal Bilgiler dersi içinde yararlı gördükleri ve tarihsel düşünme becerilerini geliştirdikleri bilgisinin öne çıktığı görülmüştür.

Araştırmada en sık dile getirilen sorun zaman ve ders saati yetersizliği olmuştur. Öğretmenler, yoğun müfredat içerisinde kültürel konulara yeterli zaman ayıramadıklarını ifade etmiştir. Bu bulgu, Koçoğlu ve Egüz'ün (2019) çalışmasıyla örtüşmektedir. Diğer sorunlar arasında teknolojik altyapı eksikliği, materyal yetersizliği, öğrenci ilgisinin düşük olması, sosyo-ekonomik farklılıklar ve veli/LGS baskısı öne çıkmıştır. Özellikle LGS odaklı veli beklentilerinin kültürel etkinliklerin uygulanmasını sınırlandırması dikkat çekici bir bulgudur. Çengelci (2013) tarafından yapılan araştırmada 6-7. sınıf öğrencileri Sosyal Bilgiler dersi kapsamında kültürel etkinliklerden, sınıf dışı mekânlardan, edebi ürünlerden ve kültürel etkinliklerden yeterince yararlanılmadığı belirtilmiştir.

Öğretmenler, programda yer alan kültürel konuları değerli fakat yetersiz olarak nitelendirmiştir. İçeriğin çoğunlukla teorik olduğu, uygulamaya dönük örneklerin sınırlı kaldığı dile getirilmiştir. Katılımcılar, özellikle yerel kültürün daha fazla yer alması, güncel yaşamla bağlantı kurulması ve dijital materyallerin artırılması gerektiğini vurgulamıştır. Bu durum, sosyal bilgilerin öğrencilerin günlük yaşamla bağlantısını güçlendirmek için program geliştirme çalışmalarına ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Sidekli ve Karaca'nın (2013) çalışmasında Sosyal Bilgiler dersi açısından kültürel miras eğitiminin önemli olduğu ve öğretmen adaylarının dersle ilişkilendirilmede olumlu görüş belirttiklerine değinilmiştir. Deveci'nin (2009)

çalışmasında öğretmen adaylarının hazırladıkları kültür portfolyoları incelenerek bulgular elde edilmiştir. Kültür portfolyolarında öğretmen adaylarının genelde kendi kültürlerini tanımlarken yemek, düğün, geçim kaynağı gibi kültür öğelerinden bahsettikleri görülmüştür.

Bununla birlikte, kültürel konuların öğrencilerin kişisel gelişimine katkıları konusunda öğretmenler görüş birliği içindedir. Katılımcılar, kültürel konuların öğrencilerin kişisel gelişimine önemli katkılar sunduğunu belirtmiştir. Aidiyet ve milli bilinç kazandırma, sorumluluk ve karakter gelişimi, empati ve hoşgörü, yaratıcılık ve estetik algı bu katkılar arasında öne çıkmaktadır. Yılmaz ve Tepebaş'ın (2011) çalışması da benzer şekilde sosyal bilgilerin öğrencilerde toplumsal değerleri pekiştirdiğini ortaya koymuştur. Ayrıca öğretmenler, kültürel konuların öğrencilerin özsaygı ve kimlik bilinci gelişiminde kritik bir rol oynadığını vurgulamıştır.

Sonuçlar ayrıca kültürel konuların öğrencilerin yalnızca bilişsel değil, aynı zamanda duyuşsal ve sosyal gelişimlerine de katkı sağladığını ortaya koymuştur. Bu yönüyle kültürel öğretim, öğrencilerin karakter eğitimi ve toplumsal değer kazanımında önemli bir işlev görmektedir.

Bu araştırmanın bulgularına dayanarak, sosyal bilgiler dersinde kültürel konuların etkili bir şekilde işlenmesini sağlamak amacıyla aşağıdaki öneriler geliştirilmiştir. Her öneri, öğretmenlerin görüşleri ve araştırma bulguları doğrultusunda, davranışa dönüştürülebilecek uygulamalar şeklinde sunulmuştur.

Araştırma bulguları, programdaki kültürel içeriklerin çoğunlukla teorik olduğunu ve yerel unsurların sınırlı yer aldığını göstermektedir. Bu nedenle:

- Sosyal bilgiler programında yerel kültürel unsurlara daha fazla yer verilmeli ve öğrencilerin günlük yaşamlarıyla bağlantı kurulacak şekilde yeniden yapılandırılmalıdır.
- İçerik, sadece bilgi aktarımına odaklanmak yerine, uygulamalı öğrenme ve yaşantısal etkinlikleri destekleyecek şekilde planlanmalıdır. Örneğin, öğrencilerin yerel kültürel öğeleri inceleyerek sunum yapması veya mini projeler hazırlaması sağlanabilir.

Bulgular, öğretmenlerin drama, müze gezileri, saha çalışmaları ve proje tabanlı öğrenme gibi öğrenci merkezli yöntemleri tercih ettiklerini, ancak zaman ve kaynak eksikliği nedeniyle sınırlı uygulayabildiklerini göstermektedir. Bu doğrultuda:

- Drama, müze gezileri ve saha çalışmaları gibi yöntemlerin uygulanabilmesi için ek ders saatleri ve bütçe ayrılabilir.
- Dijital araçlar (sanal müze, artırılmış gerçeklik uygulamaları, interaktif materyaller) öğretim sürecinde yaygınlaştırılabilir. Öğrencilerin sınıf dışı öğrenme deneyimlerini artıracak dijital projeler planlanabilir.
- Öğretmenler, kültürel konuları ders planına entegre etmek için önceden hazırlanmış modüller ve örnek etkinlikler kullanabilir.

Araştırma bulguları, yoğun müfredat ve LGS odaklı veli beklentilerinin kültürel etkinlikleri sınırladığını ortaya koymaktadır. Bu nedenle:

- Ders saatleri ve müfredat, kültürel konulara yeterli zaman ayıracak şekilde dengelenebilir.
- Kültürel konular, sınav odaklı eğitim sistemine dolaylı yoldan entegre edilebilir. Örneğin, proje veya portfolyo değerlendirmeleri aracılığıyla öğrencilerin kültürel öğrenme kazanımları ölçülebilir.

Araştırma, kültürel konuların öğrencilerin empati, aidiyet, milli bilinç, sorumluluk, yaratıcılık ve estetik algı gibi 21. yüzyıl becerilerini desteklediğini ortaya koymuştur. Bu doğrultuda:

- Kültürel konular, öğrencilerin kişisel gelişimini destekleyecek şekilde yapılandırılabilir. Örneğin, öğrencilerin yerel kültürel değerleri inceleyerek grup tartışmaları veya sergi hazırlamaları teşvik edilebilir.
- Yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve müzelerle iş birliği yapılarak, öğrencilerin kültürel öğrenme ortamlarına erişimi artırılabilir.

Araştırma bulguları, öğretmenlerin materyal ve teknolojik altyapı eksikliklerinden dolayı kültürel etkinlikleri sınırlı uyguladığını göstermektedir. Bu nedenle:

- Sınıflara kültürel materyal kitleleri ve dijital kaynaklar sağlanabilir.

- Öğretmenler, çevrim içi kültürel platformlar ve dijital arşivleri etkin kullanarak ders içi etkinlikleri zenginleştirebilir.

Bu öneriler, sosyal bilgiler dersinde kültürel konuların daha etkili bir şekilde öğretilmesine ve öğrencilerin bu konuları daha iyi anlamalarına yardımcı olabilir. Bu sayede, öğrencilerin kültürel konulara daha duyarlı ve sorumlu bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunabilir.

KAYNAKÇA

- Açık, İ. (2020). *İlkokul 4. sınıf sosyal bilgiler dersinde kültürel mirasa duyarlılık ve vatanseverlik değerlerinin biyografilerle öğretimi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Uşak Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Açıklın, M. (2010). Sosyal bilgiler eğitiminde yeni yaklaşımlar: Çok kültürlü ve küresel eğitim. *İlköğretim Online*, 9(3), 1226–1237.
- Altıntaş, S., & Görgeç, İ. (2014). Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik uygulaması üzerine görüşleri (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi örneği). *Turkish Studies*, 9(8), 197–208.
- Avaroğulları, M. (2015). Sosyal bilgiler öğretiminde tartışmalı konularla ilgili bir eylem araştırması. *Education Sciences*, 10(2), 139–150.
- Banks, J. A. (2008). *An introduction to multicultural education* (4th ed.). Pearson Education.
- Creswell, J. W. (2013). *Nitel araştırma yöntemleri* (M. Bütün & S. B. Demir, Çev.). Siyasal Kitabevi.
- Çakır, A. (2019). *Ortaokul 5. sınıf sosyal bilgiler dersinde yer alan “küresel bağlantılar” öğrenme alanının öğretiminde görsel materyallerden yararlanmanın öğrenci başarısı üzerine etkisi (İstanbul ili Esenler ilçe örneği)* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Çal, Ü. T., & Demirkaya, H. (2017). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının kültürel mirasın korunmasına yönelik görüşleri. XI. Uluslararası Türk Kültürü, Sanatı ve Kültürel Mirası Koruma Sempozyumu Bildiri Kitabı (s. 61–66).
- Çengelci, T. (2013). Sosyal bilgiler dersinde yararlanılan toplumsal ve kültürel kaynakların belirlenmesi. *Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi*, 12(43), 219–236.
- Deveci, H. (2009). Sosyal bilgiler dersinde kültürden yararlanma: Öğretmen adaylarının kültür portfolyolarının incelenmesi. *Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi*, 8(28), 1–19.
- Gönenç, S., & Açıklın, M. (2017). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin sosyal bilgiler öğretiminde karşılaştıkları sorunlar ve bunlara getirdikleri çözüm önerileri. *Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 7(1), 26–41.
- Görçam, K. S., & Kılıçoğlu, G. (2022). 4. sınıf sosyal bilgiler ders kitabının sosyoloji konuları açısından incelenmesi. *Türkiye Bilimsel Araştırmalar Dergisi*, 7(2), 283–297.
- Gürel, D., & Çetin, T. (2018). Sosyal bilgiler dersi ve kültür aktarımında edindiği rol üzerine bir inceleme. *Anadolu Eğitim Liderliği ve Öğretim Dergisi*, 6(2), 22–40.
- Hanaylı, G., Öztürk, A. A., Baysan, S., & Vural, R. (2020). Sosyal bilgilerin doğası, anlamı ve nasıl öğretildiği üzerine bir durum çalışması: Öğretmen görüşleri. *Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi*, 11(1), 210–238.
- İpek, İ. (2011). *İlköğretim 6. ve 7. sınıf sosyal bilgiler ders kitaplarında vatandaşlık eğitiminin sosyal bilgiler öğretim programındaki hedeflere uygunluğu yönünden değerlendirilmesi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- İskender, P. (2007). İlköğretim okullarında sosyal bilgiler öğretiminin öncelikleri ve sosyal bilgiler öğretmeni yetiştirmeye yönelik çıkarımlar. *Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi*, 8(1), 21–29.
- İşçi, T. G., & Yazıcı, K. (2022). Öğretmen adaylarının gözünden ortaokul sosyal bilgiler derslerinde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri. *International Journal of Social and Humanities Sciences Research*, 9(88), 1986–1994. <https://doi.org/10.26450/jshsr.3304>

- Kaçar, T., & Bulut, B. (2020). Sosyal bilgiler öğretim programı ve 4–7. sınıf sosyal bilgiler ders kitaplarının coğrafya kavramları bağlamında değerlendirilmesi. *Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 17(2), 652–679.
- Koçoğlu, E., & Egüz, Ş. (2019). Türkiye’de sosyal bilgiler eğitimine ilişkin alan eğitimcilerinin sorunsal tespitleri. *Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 8(1), 26–37. <https://doi.org/10.33206/mjss.482523>
- Köse, M., & Yıldız, A. (2012). Tarih eğitiminde sosyal ve kültürel konuların öğretimi. *Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi*, 7(1), 81–99.
- Kurtdede Fidan, N., & Selanik Ay, T. (2013). Öğretmen adaylarının “kültürel miras” kavramına ilişkin metaforları. *Turkish Studies*, 8(12), 1135–1152.
- Ladson-Billings, G. (2014). Culturally relevant pedagogy 2.0: A.K.A. the remix. *Harvard Educational Review*, 84(1), 74–84. <https://doi.org/10.17763/haer.84.1.p2rj131485484751>
- Merryfield, M. M. (2001). Moving the center of global education: From imperial worldviews that divide the world to double consciousness, contrapuntal pedagogy, hybridity, and cross-cultural competence. In W. B. Stanley (Ed.), *Critical issues in social studies research for the 21st century* (pp. 179–207). Greenwich, CT: Information Age.
- Mustak, S. (2017). *Sosyal bilgiler öğretmenlerinin tarihi kültürel miras eğitimine ilişkin görüşleri (Denizli şehri örneği)* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Polat, S. (2016). *Sosyal bilgiler eğitiminde doğal ve kültürel varlıklara yer verilme düzeyinin incelenmesi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Giresun Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Sertkaya, K. B. (2010). *İlköğretim II. kademe sosyal bilgiler dersi öğretiminde kültür aktarımı ve kültürel kimlik değiştirme* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Sidekli, S., & Karaca, L. (2013). Sosyal bilgiler öğretiminde yerel, kültürel miras öğelerinin kullanımına ilişkin öğretmen aday görüşleri. *Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi*, 5, 20–38.
- Taylor, K. (2004). Cultural heritage management: A possible role for charters and principles in Asia. *International Journal of Heritage Studies*, 10(5), 417–433.
- Tonga, D., & Uslu, S. (2015). Sosyal bilgiler dersinde kazanım-değer ilişkisi. *Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi*, 16(1), 91–110.
- Ulusoy, K. (2009). Sosyal bilgiler dersi kültür ve miras öğrenme alanının işlenişinin 4. ve 5. sınıf öğrencileri tarafından değerlendirilmesi. *Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi*, 18. <http://akademikbakis.org/18/11sosyal.pdf>
- Yeşilbursa, C. C., & Barton, K. C. (2011). Preservice teachers' attitudes toward the inclusion of heritage education in elementary social studies. *Journal of Social Studies Education Research*, 2(2), 1–21.
- Yılmaz, K., & Şeker, M. (2011). İlköğretim öğrencilerinin müze gezilerine ve müzelerin sosyal bilgiler öğretiminde kullanılmasına ilişkin görüşlerinin incelenmesi. *İstanbul Aydın Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi*, 1(3), 21–39.
- Yılmaz, K., & Tepebaş, F. (2011). İlköğretim düzeyinde sosyal bilgiler eğitiminde karşılaşılan sorunlar: Mesleğine yeni başlayan sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşleri. *Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 2(1), 157–177.
- Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2021). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri* (12. bs.). Seçkin Yayıncılık.